

Raízes da Gratidão: homenagem aos corpos utilizados para o ensino, pesquisa e extensão no departamento de anatomia da UNIFAL-MG

Isabelle Soares Ribolli¹, Gabriel de Almeida Nascimento¹, Manuela Biancon Paschoal¹, Thays Zucareli Martins¹, Gabriel Hansen D'Agostini¹, Maria Clara Puras da Silva¹, Ana Luiza Seara Salata Sanitá¹, Thalles Eduardo Alves Silva¹, Evelise Aline Soares², Flávia Da Ré Guerra³.

1 Alunos membros da Liga Acadêmica de Anatomia (LAANAT) da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG.

2 Professora da Faculdade de Medicina e coordenadora adjunta da Liga Acadêmica de Anatomia (LAANAT) da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG.

3 Professora do Departamento de Anatomia e coordenadora da Liga Acadêmica de Anatomia (LAANAT) da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG.

Autor correspondente: flavia.guerra@unifal-mg.edu.br

Palavras-chave: Anatomia; Homenagem; Corpos Doados; Cadáveres.

Introdução

O ensino da Anatomia Humana mantém, historicamente, estreita relação com a disponibilidade de corpos humanos para estudo, configurando-se como um dos pilares na formação de profissionais da saúde. Nesse contexto, a doação voluntária de corpos se apresenta não apenas como recurso técnico-científico indispensável, mas também como um ato de elevada relevância ética, social e educacional, que demanda reconhecimento institucional e reflexão crítica no meio acadêmico.

A Federação Internacional das Associações de Anatomistas recomenda que apenas corpos provenientes de doação voluntária sejam utilizados para fins de ensino e pesquisa (HABICHT et al., 2018). Entretanto, em diversos países, ainda predomina o uso de corpos não

reclamados como principal fonte para o ensino anatómico (RIEDERER, 2016; KARA, 2024). No Brasil, os acervos dos laboratórios frequentemente resultam da combinação entre essas duas origens.

Nas últimas décadas, observa-se um movimento crescente de valorização dos doadores, com iniciativas que buscam ressignificar o ensino anatómico à luz da humanização da formação médica. Tais ações favorecem a construção de uma postura profissional pautada no respeito, na empatia e na compreensão da finitude humana, aspectos essenciais à prática em saúde. Nesse sentido, instituições de ensino têm promovido atividades, como cultos ecumênicos, com o objetivo de reconhecer o altruísmo dos doadores e de seus familiares.

De acordo com Rocha et al. (2026), no contexto de homenagens dessa natureza, os

momentos de reflexão vivenciados por estudantes, especialmente nos anos iniciais da graduação, contribuem para uma mudança de paradigma. Ao compreender a doação como um ato voluntário e altruísta, em contraste com o uso histórico de corpos não reclamados, os discentes passam a reconhecer o compromisso ético inerente à sua formação. Ademais, essas cerimônias possibilitam a expressão de gratidão aos doadores e às suas famílias, fortalecendo o desenvolvimento de uma consciência profissional mais responsável e sensível.

Buscando ampliar as formas de homenagem para além dos cultos ecumênicos, a Liga Acadêmica de Anatomia (LAANAT) propôs a realização de uma atividade com caráter simbólico permanente, capaz de representar o respeito e a gratidão de maneira duradoura e visualmente significativa. Nesse contexto, foi idealizado um evento que, além de abordar teoricamente a importância da doação de corpos para o ensino anatômico, incluiu o plantio de uma árvore de médio porte e elevado valor ornamental, constituindo um marco institucional de reconhecimento aos doadores.

Inserido nesse cenário, o presente estudo descreve a realização do evento “Raízes da Gratidão: Homenagem aos Doadores de Corpos para o Ensino da Anatomia”, promovido pela Liga Acadêmica de Anatomia da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), em 28 de novembro de 2025. A iniciativa reuniu docentes, discentes e colaboradores institucionais em uma cerimônia voltada ao reconhecimento daqueles que, por meio

da doação de seus corpos, contribuem diretamente para o processo de ensino-aprendizagem.

A atividade contemplou momentos de reflexão acerca do significado da doação, apresentações institucionais e um ato simbólico de homenagem, materializado pelo plantio de uma árvore no campus universitário. Mais do que um evento pontual, a cerimônia configura-se como estratégia pedagógica e ética de valorização dos doadores, ao integrar dimensões científicas e humanísticas no ensino da Anatomia.

Dessa forma, este artigo tem como objetivo descrever a referida homenagem, destacando sua relevância para o fortalecimento da cultura de doação de corpos e para a formação de profissionais mais conscientes quanto aos fundamentos éticos que permeiam o estudo anatômico.

Metodologia

Relato do Evento “Raízes da Gratidão”

Primeira etapa do evento - O evento foi realizado às 15 horas do dia 28 de novembro de 2025, estruturado em duas etapas: a primeira dedicada ao aprofundamento dos programas de doação de corpos e à discussão de sua relevância científica e acadêmica; e a segunda voltada ao plantio de uma árvore, cuidadosamente selecionada por seu valor simbólico pelos integrantes da Liga Acadêmica de Anatomia (LAANAT) da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). A homenagem ocorreu em frente ao prédio N, localizado no campus sede, em Alfenas-MG, e contou com a participação de

discentes de diferentes cursos da área da saúde e das ciências biológicas, como Enfermagem, Biomedicina, Ciências Biológicas e Medicina, além de docentes do Departamento de Anatomia da UNIFAL-MG. Para a realização da atividade, os participantes reuniram-se no hall do segundo andar do Departamento de Anatomia da UNIFAL-MG.

Na primeira etapa, foi realizada uma contextualização acerca do funcionamento dos programas de doação de corpos, seguida de discussão sobre sua importância para a formação acadêmica e o desenvolvimento científico. A abertura foi conduzida pela coordenação da LAANAT, que apresentou os fundamentos desses programas e destacou o caráter altruísta da doação, ressaltando sua relevância para o ensino e a pesquisa em Anatomia.

Na sequência, o professor responsável pelo projeto institucional de doação de corpos “Ensinando além da vida” apresentou a iniciativa, detalhando seus objetivos, funcionamento e implicações éticas. Durante sua exposição, o docente promoveu reflexões acerca do processo decisório envolvido na doação, enfatizando o papel dos familiares na autorização pós-morte, bem como a necessidade de diálogo prévio entre os indivíduos e seus entes. Ademais, ao compartilhar sua própria intenção de doar o corpo à ciência, contribuiu para a sensibilização do público presente.

Em seguida, uma docente do Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL) da UNIFAL-MG, com formação em Psicologia, apresentou uma abordagem reflexiva, articulando aspectos filosóficos e psicológicos relacionados aos

conceitos de vida e morte. A partir de questionamentos dirigidos ao público, estimulou a reflexão sobre as percepções individuais acerca da finitude e da doação de corpos.

Encerrando essa etapa, a coordenadora adjunta da LAANAT proferiu agradecimentos aos organizadores e participantes, reiterando a importância da temática e da promoção de espaços acadêmicos de discussão sobre a doação de corpos no contexto da formação em saúde.

Figura 1. Momento de introdução à programação. (fonte: Acervo pessoal do autor).

Segunda etapa do evento - A segunda etapa consistiu no plantio de um exemplar de Manacá-

da-Serra (*Pleroma mutabile*), acompanhado da instalação de uma placa comemorativa com a inscrição “À memória dos que ensinam em silêncio”, em reconhecimento aos corpos doados ao acervo do Departamento de Anatomia da UNIFAL-MG.

Para o estudante de Anatomia, o contato com o cadáver transcende a dimensão técnico-científica do aprendizado, configurando-se como uma experiência formativa profundamente ética e humanizadora. O corpo doado deixa de ser apenas objeto de estudo e passa a ser compreendido como um “mestre silencioso”, cuja contribuição possibilita a construção do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades essenciais à prática em saúde. Nesse sentido, a mensagem elaborada pelos próprios alunos da LAANAT expressa, de forma sensível, o reconhecimento desse legado, ao destacar a gratidão pelos que, voluntariamente, transformam sua finitude em ensino. Tal perspectiva reforça, entre os discentes, a importância do respeito, da dignidade e da responsabilidade no manuseio dos corpos, consolidando valores que acompanharão sua atuação profissional. A placa também continha a seguinte mensagem:

“Sob esta árvore, cresce também a semente da gratidão pelos que, ao oferecer o corpo à ciência, conhecidos ou anônimos, tornaram-se mestres eternos. Que suas lições floresçam em cada gesto de respeito, em cada novo saber, em cada vida que se transforma”.

Figura 02. Membros da LAANAT plantando a muda do Manacá-da-serra.

Figura 3 - Placa instalada em sinal de reconhecimento e gratidão aos doadores de corpos.

A escolha do Manacá-da-Serra foi realizada de forma intencional pelos integrantes da liga, em virtude de seu expressivo significado simbólico. A espécie apresenta variação gradual na coloração de suas flores, inicialmente brancas,

passando ao lilás e, posteriormente, ao roxo, seguida de sua queda, configurando um ciclo que remete às diferentes fases da vida e à finitude humana. Ademais, sua longevidade reforça a noção de permanência, simbolizando que os doadores, essenciais para o ensino anatômico, devem ser continuamente lembrados.

Figura 4. Manacá-da-Serra imagem demonstrativa da árvore plantada. (fonte: Minhas Plantas, 2026).

Figura 5 - Comunidade acadêmica e membros da LAANAT presente na cerimônia em homenagem aos corpos do acervo do DANat. (fonte: Acervo pessoal do autor).

Nesse sentido, a atividade possibilitou a criação de um marco simbólico no espaço institucional, com potencial de perenizar-se ao longo das gerações de estudantes, especialmente da área da saúde, estimulando a reflexão ética e o respeito no contexto do uso de corpos doados para fins de ensino e aprendizagem.

Discussão

A realização da homenagem promovida pela LAANAT evidenciou o papel de iniciativas extensionistas no aprimoramento da formação de estudantes da área da saúde, ao mesmo tempo em que reforçou a relevância do estudo anatômico a partir de cadáveres e peças anatômicas naturais para o processo de ensino-aprendizagem. Apesar dos avanços tecnológicos, como modelos digitais e simuladores anatômicos, o contato direto com estruturas reais permanece insubstituível, por possibilitar uma compreensão mais fidedigna e tridimensional do corpo humano, além de

favorecer o desenvolvimento de habilidades práticas essenciais à atuação profissional.

Contato com o cadáver favorece o desenvolvimento de habilidades profissionais transversais: trabalho em equipe, destreza manual, ética, respeito ao corpo, empatia e reflexão sobre morte e finitude (Ross et al., 2020; Costa et al., 2023).

Nesse contexto, torna-se fundamental discutir as formas de aquisição de cadáveres e peças anatômicas no ambiente universitário. Historicamente, tais práticas estiveram associadas a contextos eticamente questionáveis; entretanto, na contemporaneidade, encontram-se regulamentadas e orientadas pela doação voluntária. Esse avanço representa um marco significativo, ao assegurar que a utilização de corpos humanos para fins didáticos esteja fundamentada em princípios éticos, legais e no respeito à dignidade do indivíduo doador.

A articulação entre momentos teóricos, como as exposições realizadas pelos docentes convidados e práticas simbólicas, como o plantio do Manacá-da-Serra, possibilitou uma abordagem ampliada sobre a temática da doação de corpos, extrapolando a dimensão estritamente científica. Dessa forma, o evento contribuiu para aproximar o tema tanto da comunidade acadêmica quanto da sociedade, integrando conhecimentos técnicos a valores éticos e humanitários.

Cabe destacar que, até o início da década de 1990, as instituições de ensino médico no Brasil obtinham cadáveres, em grande parte, por meio de fontes não voluntárias, como hospitais, instituições prisionais e estabelecimentos psiquiátricos,

frequentemente sob a justificativa de inexistência de familiares ou responsáveis. Com a promulgação da Lei Federal nº 8.501, de 1992 (BRASIL, 1992), foram estabelecidas diretrizes para a utilização de cadáveres não reclamados, impondo critérios rigorosos, como a necessidade de atestado de óbito completo e ampla divulgação prévia, de modo a assegurar a legalidade do processo.

Tal regulamentação contribuiu para a redução da disponibilidade de corpos para fins didáticos, tornando esse recurso mais escasso nas instituições de ensino. Diante desse cenário, diversas universidades passaram a incentivar programas de doação voluntária de corpos, com o objetivo de informar a população sobre sua importância e operacionalização. No âmbito da UNIFAL-MG, iniciativas dessa natureza possibilitaram a incorporação recente de novos exemplares ao acervo anatômico, provenientes de indivíduos que, de forma altruísta, decidiram contribuir com a formação de futuros profissionais da saúde.

Os resultados observados a partir da homenagem indicam que ações dessa natureza exercem impacto significativo na sensibilização dos participantes quanto à importância da doação de corpos, favorecendo o desenvolvimento de uma consciência ética mais ampliada. Ademais, a participação de discentes e docentes de diferentes áreas evidencia a relevância da abordagem interdisciplinar em um tema que ainda demanda maior visibilidade e discussão no meio acadêmico.

Outro aspecto relevante refere-se ao simbolismo presente no plantio do Manacá-da-Serra e na instalação da placa comemorativa, que

se configuram como marcos permanentes no ambiente universitário. Tais elementos contribuem para a valorização contínua dos doadores e para a promoção de reflexões acerca da vida, da morte e do legado científico e humano decorrente da doação de corpos.

Dessa maneira, a homenagem fortalece a memória institucional e consolida uma cultura de reconhecimento e gratidão aos doadores, aproximando essa temática da realidade acadêmica e social. Consequentemente, contribui para o fortalecimento dos programas de doação e para a ampliação do número de doadores no futuro.

Por fim, a iniciativa da Liga Acadêmica de Anatomia da UNIFAL-MG evidencia a importância da integração entre ensino, extensão e reflexão ética, ao reafirmar que o estudo anatômico deve estar fundamentado no respeito, na gratidão e na valorização da vida humana, mesmo após a morte. Nesse sentido, ações como essa mostram-se fundamentais para a formação de profissionais mais qualificados e humanizados, além de promoverem maior visibilidade aos programas de doação de corpos.

Considerações final

A realização da homenagem aos doadores de corpos mostrou que o evento foi muito além de um rito tradicional, tocando diretamente no lado humano da formação em saúde dentro da universidade. A vivência prática na faculdade deixa claro que o corpo doado não é um simples material de estudo; ele funciona como o primeiro paciente do aluno. O grande valor da ação foi

reforçar a ética e o reconhecimento por essa escolha silenciosa e altruísta dentro do próprio ambiente acadêmico.

Ficou evidente que o fortalecimento dessa cultura de respeito depende de momentos que integrem os alunos e professores nessa mesma visão. O plantio da árvore simboliza bem essa mudança de visão: o corpo que encerrou sua história biológica passa a gerar conhecimento para as novas turmas. Essa homenagem foca no respeito e mostra que a doação não é um ponto final, mas sim uma continuidade. Por isso, é importante que eventos como esse sejam realizados criando espaços de conversa e momentos de agradecimento para aproximar as pessoas do assunto com mais leveza.

A experiência com o projeto aponta que o ensino da anatomia hoje precisa equilibrar a parte científica com a sensibilidade. Ao valorizar quem doa, seja dentro do laboratório ou no espaço do campus, a faculdade fortalece um modelo de ensino que aprende com a generosidade das pessoas, formando profissionais de saúde muito mais conscientes, humanos e gratos.

Referências

- BRASIL. Lei nº 8.501, de 30 de novembro de 1992. Dispõe sobre a utilização de cadáver não reclamado, para fins de estudos ou pesquisas científicas, e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 1 dez. 1992.
- COSTA, M. et al. The use of cadavers in human anatomy classes: traditional method, outdated or

indispensable? *Environmental Smoke*, 2023.

Disponível em:

<https://doi.org/10.32435/envsmoke-2023-0014>.

Acesso em: 26 mar. 2026.

HABICHT, J. et al. A. Bodies for anatomy education in medical schools: an overview of the sources of cadavers worldwide. *Academic Medicine*, v. 93, p. 1293–1300, 2018. Disponível em:

<https://doi.org/10.1097/acm.0000000000002227>.

Acesso em: 26 mar. 2026.

KARA, E. Dissection and current approaches in anatomy education. *Turkish Journal of Clinics and Laboratory*, 2024. Disponível em:

<https://doi.org/10.18663/tjcl.1597454>. Acesso em:

26 mar. 2026.

MINHAS PLANTAS. Manacá-da-serra.

Disponível em:

<https://minhasplantas.com.br/plantas/manaca-da-serra/>. Acesso em: 26 mar. 2026.

RIEDERER, B. Body donations today and tomorrow: what is best practice and why? *Clinical Anatomy*, v. 29, 2016. Disponível em:

<https://doi.org/10.1002/ca.22641>. Acesso em: 26 mar. 2026.

ROCHA, A. O. et al. Impacto do culto ecumênico em homenagem aos doadores de corpos na formação ética dos acadêmicos. Área temática: Educação. [S.l.: s.n.], [2017?]. Disponível em:

[https://dSPACE.unila.edu.br/server/api/core/bitstreams/2a8b9ecb-3830-4629-ac14-](https://dSPACE.unila.edu.br/server/api/core/bitstreams/2a8b9ecb-3830-4629-ac14-d3defbd6327b/content)

[d3defbd6327b/content](https://dSPACE.unila.edu.br/server/api/core/bitstreams/2a8b9ecb-3830-4629-ac14-d3defbd6327b/content). Acesso em: 26 mar. 2026.

ROSS, C. et al. Teaching anatomy with dissection in the time of COVID-19 is essential and possible. *Clinical Anatomy*, v. 34, p. 1135–1136, 2020.

Disponível em: <https://doi.org/10.1002/ca.23640>.

Acesso em: 26 mar. 2026.

SPOSITO, A. L. LAANAT da UNIFAL-MG realiza reconhecimento da doação de corpos. *Jornal UNIFAL-MG*, 2025. Disponível em:

<https://jornal.unifal-mg.edu.br/liga-anatomia-unifal-mg-homenagem-doacao-corpos/>. Acesso em: 26 mar. 2026.

VIEIRA, P. R. A utilização do cadáver para fins de estudo e pesquisa científica no Brasil. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 25, n. 2, p. 60–63, 2001. Disponível em:

<https://doi.org/10.1590/1981-5271v25.2-008>.

Acesso em: 26 mar. 2026.